

Communiqué de presse
Paris, le

Scalian et CGX AERO coopèrent au service du Flight Management System de Thales avec le projet FIVER

Thales, Scalian et CGX AERO ont lancé le projet FIVER, financé par le programme européen CleanSky 2 Joint Undertaking.

L'objectif du projet est d'optimiser la performance du Flight Management System de Thales afin de limiter l'impact environnemental de l'aéronautique. Les trois acteurs français vont développer, grâce à la Simulation et à la Data Science, des méthodes de détection d'anomalies sur les objets complexes que sont les trajectoires de vol.

La Clean Sky JU a retenu la proposition de valeur de deux acteurs essentiels de l'écosystème digital et aéronautique : Scalian, ETI participant aux programmes majeurs dans le secteur de l'aérospatial, et CGX AERO, PME experte des systèmes d'information aéronautique et de la trajectoire de vol aux instruments. Les deux partenaires coopéreront avec Thales pour renforcer l'avance technologique de son Flight Management System, au travers de méthodes innovantes de « Massive Testing » reposant sur la simulation et l'intelligence artificielle.

Le projet FIVER, « FMS Innovative Validation for Enhanced Robustness », d'une durée de 24 mois, sera financé à hauteur de 850 k€ par Clean Sky 2 Joint Undertaking. Ce programme européen de financement de la recherche et de l'innovation accompagne les projets contribuant à la réduction de l'empreinte environnementale du transport aérien..

« L'IA permet d'analyser un large volume de données pour détecter des événements rares que l'expertise humaine peut ensuite qualifier pour élever la maturité du FMS et par ce biais, améliorer l'environnement et aider au développement durable. Nous apporterons, tout au long du projet, notre savoir-faire technique et notre expertise en Big Data et en Intelligence Artificielle pour créer et déployer les outils, les méthodes et les modèles adaptés aux besoins de Thales » ajoute **Jean-Christophe Bianic, Lead Data Scientist pour Scalian.**

« FIVER est le premier projet intégrant le Big & Smart DATA comme outil de montée en maturité d'un système avionique complexe en France, mais est également le premier projet visant à rapprocher les trajectoires de vol de référence publiées par les Aviations Civiles avec les données intégrées à l'avionique. CGX AERO est honorée d'apporter ses connaissances en matière de création et protection de trajectoires de vol aux instruments. » **explique Patrice Gonzalez, Head of Software & Web Services à CGX AERO**

A propos de Scalian

Né en 1989, sous le nom d'Eurogiciel, **le groupe Scalian s'est imposé comme une importante ETI française du Conseil Opérationnel aux entreprises.** Partenaire clé de grands industriels, elle participe aux programmes majeurs dans les secteurs de l'aérospatial, l'énergie, du transport et de la défense.

Spécialiste des **Systèmes Numériques** (de la simulation et des systèmes embarqués aux technologies digitales et des télécommunications), de la qualité et du management de la **Performance des Opérations** industrielles, Scalian est également reconnu pour son savoir-faire dans le développement de produits & solutions métiers innovants.

Avec l'arrivée d'Alyotech en 2016, et en juillet 2017, avec l'intégration de la société CMT+, ce sont près de 2600 salariés répartis dans 9 pays dans le monde que constituent le Groupe réalisant un chiffre d'affaires pro forma de près de 200 millions d'euros.

Implantations : 8 agences en France (Paris, Nantes, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Sophia-Antipolis, Lyon) et 9 bureaux à l'étranger (Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Canada, Etats-Unis, Maroc et Inde). www.scalian.com

A propos de CGX AERO :

Depuis sa création en 1996, CGX AERO développe, intègre, distribue, déploie et aide à opérer des systèmes d'informations géographiques à forte valeur ajoutée optimisés pour les Aviations Civiles et Militaires, pour les Aéroports et les Compagnies Aériennes, pour les Services Départementaux d'Incendie et de Secours et pour les Gestionnaires et Opérateurs de domaines skiabiles.

En 20 années, nous avons développé et consolidé une offre unique de services et de solutions expertes métier. Nos équipes, désormais réparties sur trois sites pour être au plus près de nos activités métiers et servir nos clients, représentent plus de 80 collaborateurs et fédèrent un réseau d'experts affiliés. Société française indépendante à fort potentiel de R&D et d'innovation, certifiée ISO 9001 V2015 sur toute son expertise aéronautique, CGX AERO intervient aujourd'hui dans plus de 55 pays, en direct ou via des partenariats adaptés, et est désormais reconnue comme un acteur incontournable pour ses solutions et services experts sur ses domaines (AIM, ETOD, PBN, GNSS, Aéroports, etc..) en bénéficiant de la reconnaissance par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale sur son activité de trajectoires de vol aux instruments.

www.cgx-group.com

Contact presse

Agence MilleSoixanteQuatre

Myriam Baghdadi

m.baghdadi@millesoixantequatre.com

01 85 76 12 09